
**EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: ESTRATÉGIAS PARA
CONSTRUÇÃO DE UM CURRÍCULO INCLUSIVO PARA
ESTUDANTES MIGRANTES**

DOI: 10.5281/zenodo.15231370

João Batista do Nascimento
Doutorando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
njboao@gmail.com

Rafael de Lima Erazo
Doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia – Universidade Federal do
Amazonas
rafael_erazo2000@yahoo.com.br

Marcio Harrison dos Santos Ferreira
Doutorando em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - Universidade Federal do Vale do São
Francisco
marcio.harrison@gmail.com

Núbia Paulo de Costa Andrade
Mestra em Ensino das Ciências – Instituto Federal de Roraima
anubia2903@gmail.com

Juliana da Silva Fonseca
Mestranda em História – Universidade Estadual de Goiás
juli_anafonseca@hotmail.com

Thaynara de Moura Bezerra
Mestranda em Educação Física – Universidade Federal do Maranhão
tsimons_@hotmail.com

Hiarles Dias dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
hiarlessantos28@gmail.com

Sunami Graças de Farias Correia
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
mestranda.subr@gmail.com

Julia Mikelle Sousa dos Santos
Especialista em Fisiologia Humana e Biomecânica – Faculdade Estácio de Sá
juliamikelle.sousa@hotmail.com

Ivanildo Gomes da Silva
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário Leonardo da Vinci
ivanildo99gomes@gmail.com

O presente estudo discute a importância de uma abordagem pedagógica que valorize a diversidade cultural presente nas escolas e que promova a inclusão efetiva de estudantes migrantes no processo educacional. A pesquisa parte do princípio de que o currículo escolar deve refletir a pluralidade de saberes, identidades e experiências dos alunos, superando modelos homogêneos que marginalizam sujeitos com trajetórias migratórias. A justificativa da pesquisa está ancorada no crescente número de estudantes migrantes inseridos no sistema educacional brasileiro, especialmente em regiões de fronteira, como Roraima, que se tornaram porta de entrada para diversos grupos em deslocamento. Nesse contexto, muitas escolas ainda carecem de estratégias pedagógicas que reconheçam e valorizem as culturas de origem desses estudantes, o que gera barreiras à aprendizagem, dificuldades de pertencimento e exclusão simbólica. O objetivo central do trabalho é analisar estratégias interculturais que possam ser integradas ao currículo escolar como forma de promover a inclusão, o respeito à diversidade e o sucesso escolar de estudantes migrantes. A metodologia adotada consistiu em uma revisão de literatura de caráter qualitativo, com análise de artigos científicos, diretrizes curriculares, documentos oficiais e relatos de práticas pedagógicas desenvolvidas em contextos multiculturais, publicados entre 2014 e 2025. Os principais resultados evidenciam que práticas baseadas na escuta ativa, no reconhecimento das línguas e culturas de origem, no uso de materiais didáticos pluriculturais e na formação continuada de professores são fundamentais para construir um currículo inclusivo. A valorização da interculturalidade contribui para o fortalecimento da identidade dos estudantes migrantes, além de enriquecer o ambiente escolar com novos saberes e experiências. Conclui-se que a construção de um currículo intercultural exige um compromisso institucional com a equidade e com a justiça social, além de ações pedagógicas conscientes e intencionalmente inclusivas. O trabalho contribui para ampliar a reflexão sobre o papel da escola diante dos fluxos migratórios contemporâneos, defendendo uma educação que acolha e valorize a diversidade como um princípio formativo essencial.

Palavras-chave: Educação Intercultural; Currículo Inclusivo; Estudantes Migrantes.